

UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA REŽIM VODA SLIVA REKE CRNICE

THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGES ON THE WATER REGIME OF THE CRNICA RIVER CATCHMENT AREA

Andelija Glogovac¹, Vesna Ristić Vakanjac², Veljko Marinović³, Saša Milanović⁴, Ljiljana Vasić⁵

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: G630-23@student.rgf.bg.ac.rs

²Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

³Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: veljko.marinovic@rgf.bg.ac.rs

⁴Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

⁵Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Sliv reke Crnice zauzima područje centralnog dela Srbije. Smešten je između opštine Paraćin na zapadu, Sisevačkog basena na istoku, sliva Ravanice na severu i Jovaničke reke na jugu. Na razmatranom području dominantnu ulogu ima karsni tip izdani, koga karakteriše nestabilan režim u pogledu oscilacija izdašnosti i nivoa podzemnih voda. Na osnovu prethodno sprovedenih opita obeležavanja na ponoru Nekuvida i Brezovice dokazana je podzemna veza sa slivom reke Crnice, čime je dokazano da je hidrogeološka površina sliva u znatnoj meri veća u odnosu na hidrološku (topografsku). Primenom alata u okviru ArcGIS programa, izvršeno je sračunavanje površine sliva koja u konkretnom slučaju iznosi 397 km², a dobijeni rezultati iskorišćeni su kao osnova za sračunavanje parametara bilansne jednačine. Monitoring oticaja sliva ove reke uspostavljen je od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije još davne 1926. godine i traje, sa nekoliko prekida, do danas. U radu će biti data i analiza režima proticaja reke Crnice za ukupni osmatrački period, kao i za izdvojene 30-to godišnje periode (1931-1960, 1961-1990, 1991-2020). Takođe urađena je i autokorelaciona analiza za pomenute, izdvojene 30-to godišnje periode

Ključne reči: klimatske promene, režim vode, autokorelacija, reka Crnica

ABSTRACT: The Crnica river basin occupies the area of the central part of Serbia. It is located between the municipality of Paraćin in the west, the Sisevački basin in the east, the Ravanica basin in the north and the Jovanička river in the south. In the considered area, the dominant role is played by the karst aquifer, which is characterized by an unstable regime in terms of oscillations in discharges and groundwater level. Based on the previously conducted dye tracer tests on the Nekuvido and Brezovica sinkholes, an underground connection with the Crnica river basin was proven, which proved that the hydrogeological area of the basin is significantly larger than the hydrological (topographic) one. Using tools within the ArcGIS program, the basin area was calculated, which in this case is 397 km², and the obtained results were used as a basis for calculating the parameters of the balance equation. Monitoring of the drainage of this river basin was established by the Republic Hydrometeorological Institute of Serbia as early as 1926 and continues, with a few interruptions, to this day. The paper will also provide an analysis of the flow regime of the Crnica River for the total observation period, as well as for selected 30-year periods (1931-1960, 1961-1990, 1991-2020). An autocorrelation analysis was also performed for the mentioned, separated 30-year periods.

Key words: climate change, water regime, autocorrelation, Crnica river

UVOD

Reka Crnica izvire u Sisevcu na istoimenom vrelu, a uliva se u Veliku Moravu zapadno od Paraćina. Od pritoka, najznačajnija je reka Grza, koja se u nju uliva neposredno ispod naselja Davidovac. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (u daljem tekstu RHMZ) površina sliva reke Crnice iznosi 289km², sa dužinom toka od 28.6 km (Marković, 1954). Hidrografska mreža Crnice pripada u užem smislu slivu Velike Morave, a u širem Crnomorskom slivu. Najstarije stene u geološkoj građi sliva Crnice pripadaju paleozoiku i predstavljene su kristalastim škriljcima i crvenim pešćarima (Veselinović i dr. 1970). Prisutni su i krečnjaci mezozojske starosti kao i sedimenti neogena koji leže preko njih (Dolić i dr. 1978). Na osnovu strukturnog tipa poroznosti na ispitivanom području izdvojeni su sledeći tipovi izdani: zbijeni, pukotinski, karstni tip izdani, kao i tereni siromašni podzemnim vodama.

Zbijeni tip izdani formiran je u okviru stena sa intergranularnom poroznošću, kvartarne i neogene starosti i zauzima zapadni i centralni deo sliva Crnice. Vežan je za aluvijone rečnih tokova, jezerske sedimente, rečne terase, deluvijalne, proluvijalne i siparske sedimente. U litološkom sastavu smenjuju se

peskovi, šljunkovi i gline. Prihranjivanje se vrši na račun infiltracije voda rečnih tokova, infiltracijom voda atmosferskog taloga i delom podzemnim isticanjem iz karstne izdani. Dreniranje se vrši direktnim isticanjem u rečni tok, ređe preko bunara za potrebe vodosnabdevanja lokalnog stanovništva i navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Pukotinski tip izdani prisutan je u centralnom delu sliva i vezan je za pukotinske i prslinske sisteme raznovrsnih litoloških formacija, u magmatitima, metamorfittima i sedimentnim stenama. Pukotinska izdan predstavlja barijeru kretanju karstnih izdanskih voda tako da na njihovom kontaktu se javljaju izvori/vrela. Prihranjivanje izdani vrši se uglavnom na račun infiltracije padavina, dok se dreniranje vrši putem izvora manje izdašnosti.

Karstni tip izdani dominira u istočnom i centralnom delu sliva i ima znatno povoljnija filtraciona svojstva (slika 1). Prihranjivanje se vrši na račun infiltracije voda atmosferskih taloga koje je najintezivnije u ogolićenim karstnim depresijama (vrtače, uvale), dok mali procenat atmosferskih voda otekne površinskim putem ili ispari. U bližoj zoni kontakta karbonatnih i nekarbonatnih stena, najveći deo voda se gubi preko brojnih ponora od kojih su najznačajniji ponor Brezovica i ponor Nekudovo. Stručnjaci „Geozavoda“ 1970. godine izveli su opit obeležavanja ponora Nekudovo i Velike Brezovice zahvaljujući kome je utvrđeno da vode toka Nekudovo se javljaju na vrelu Crnice, brzina kretanja tokom izvođenja opita bojenja iznosila je 0.013 m/s. Tomić 1982. godine je izvršio opit obeležavanja na ponoru Velike Brezovice, pri kome se boja pojavila na vrelu Grze nakon 80^h (Stevanović 1991). Dreniranje se vrši isticanjem izdanskih voda putem vrela, podzemnim isticanjem i delom u procesu evapotranspiracije. Karstne izdanske vode javljaju se na nekoliko vrela od kojih su značajnija vrelu Crnice, vrelu Grze i vrelu Svete Petke.

Slika 1. Hidrografska karta reke Crnice, sa naznačenom površinom karsta (žute površine)
Figure 1. Hydrographic map of the Crnica river, with the karst indicated area (yellow areas)

Delovi terena siromašni podzemnim vodama prisutni su na severnom i južnom delu istražnog područja i predstavljeni su serijom kristalastih škriljaca i stena starije paleozojske starosti.

METODOLOGIJA

U cilju analize režima dnevnih proticaja reke Crnice prikupljeni su dostupni podaci o proticajima ove reke koji su osmotreni u periodu od kada je uspostavljen monitoring (1926. godine) do danas. Tokom ovog perioda došlo je do nekoliko prekida u osmatranjima:

- februar - maj 1942. godine, popunjavanje izvršeno primenom linearne regresione jednačine na osnovu postojećih podataka o proticajima reke Morave, v.s. Ljubičevski most,
- kalendarska 1998. godina - za ovu kalendarsku godinu postoje vodostaji tako da su proticaji definisani na osnovu uspostavljene krive proticaja,

- period 2001.-2005. godina - za ovaj period takođe su postojali očitani srednje dnevni vodostaji i po istom principu kao i 1998. godinu su definisani proticaji,
- period 1. januar - 7. mart i 20. septembar - 31. decembar 2015. godine - za ovaj period nisu postojali ni osmotreni vodostaji. Popunjavanje srednje dnevnih vodostaja izvršeno primenom linearne regresione jednačine na osnovu postojećih podataka o vodostajima reke Resave, v.s. Manastir Manasija, a zatim preko definisane krive protoka određeni su srednje dnevni proticaji.
- kalendarska 2016. godina - za ovu godinu popunjavanje proticaja izvršeno je po principu kao što je urađeno za nepostojeće podatke tokom 2015. godine.
- period 1. septembar - 31. decembar 2021. godine - popunjavanje izvršeno po istom principu kao i za 2015., odnosno 2016. godinu.

Dobijeni rezultati su sistematizovani i analizirani na ukupnom nivou (period 1926-2022) kao i za tri izdvojena perioda (1931-1960, 1961-1990, 1991-2020). Pomenuti periodi su izdvojeni na osnovu predloga WMO (Svetske meteorološke organizacije), da zbog praćenja klimatskih promena i formiranja regionalnih i globalnih scenarija, kao reporni, bazni period se odabere 1961-1990. godina, a svakih narednih 30 godina kao period čije statistike se mogu upoređivati za baznim periodom. Kako je ukupni osmatrački period na reci Crnici bio znatno duži (97 godina) mogao je da se izvoji i period pre baznog perioda (1931-1960).

Takođe je primenjena i autokorelaciona analiza na sva tri izvojena perioda. Teorijske postavke autokorelacionih analiza date su Krešić i Stevanović, 2010, Ristić Vakanjac i dr., 2016, Ristić Vakanjac i dr., 2023., tako da zbog ograničenog prostora ovde neće biti date teorijske osnove ove metode.

REZULTATI

Za potrebe izrade ovog rada bili su dostupni svi podaci o srednje dnevnim proticajima reke Crnice koji su osmotreni u profilu v.s. Paraćin, tako da je ovaj period (1926-2022) bio i razmatran u radu. Na slici 2 dat je dijagram sračunatih srednje godišnjih proticaja reke Crnice, v.s. Paraćin, dok su u tabeli 1 dati su osnovni statistički parametri sračunati za ukupni osmatrački period. Srednje višegodišnja vrednost proticaja reke Crnice merodavna za razmatrani period iznosi $3.59 \text{ m}^3/\text{s}$ (tabela 1), stim da je apsolutni maksimum zabeležen 16. maj 2014. i iznosio je $162 \text{ m}^3/\text{s}$, dok je apsolutno minimalna vrednost proticaja zabeležena 6. oktobra 2021. godine u iznosu od svega 31 l/s (slika 3). Generalni trend srednje godišnjih kao i ekstremnih vrednosti zabeleženih na nivou kalendarske godine je negativan (slike 2 i 3) što je rezultat klimatskih promena. Da bi utvrdili da li je došlo do statistički značajnih promena u režimu srednje godišnjih proticaja Crnice primenjena je analiza homogenosti serija i to Studentov t -test, a za testiranje varijansi Fišerov F -test. Ovde napominjemo da je svetska meteorološka organizacija proglasila period 1961-1990. godina za reporni period koji će se u budućnosti koristiti za uporednu analizu osmotrenih klimatskih parametara, i ovde je on izdvojen kao merodavni period. Kako je osmatrački period dovoljno dug, pored imenovanog merodavnog perioda (1961-1990), izdvojena su još dva perioda: I - 1931-1960 i III - 1991-2020. Dakle, izdvojena su tri perioda za pomenute statističke analize. Teorijske osnove ovih analiza prikazane u Ristić Vakanjac i dr, 2023, Prohaska 2006, a ovde će biti dati samo finalni rezultati (vidi tabelu 2).

Što se tiče autokorelacione analize, za ove potrebe izvršen je proračun koeficijentata korelacije za vremenske pomake od 1 dana i to za staki period ponaosob. Na slici 4 dat je autokorelogram dobijenih rezultata sa vremenskim pomakom do 100 dana.

Tabela 1. Sračunati statistički parametri merodavni za ukupni osmatrački period (Q_{sr} - srednja vrednost, σ - standardna devijacija, C_v - koeficijent varijacije, C_s - koeficijent asimetrije, Q_{max} i Q_{min} - maksimalna i minimalna srednje mesečna vrednost)

Table 1. Calculated statistical parameters relevant for the entire observation period (Q_{sr} - mean value, σ - standard deviation, C_v - coefficient of variation, C_s - coefficient of asymmetry, Q_{max} and Q_{min} - maximum and minimum mean monthly value)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SR
Q_{sr}	3.20	5.02	7.45	7.65	5.01	3.54	2.07	1.47	1.20	1.22	1.80	2.81	3.59
σ	2.25	3.29	4.34	5.48	4.51	3.34	1.95	2.34	1.92	1.34	1.66	2.35	1.52
C_v	0.70	0.66	0.58	0.72	0.90	0.94	0.94	1.60	1.61	1.10	0.92	0.84	0.42
C_s	1.50	1.35	1.37	1.84	2.41	2.50	2.12	5.74	6.73	3.23	2.00	1.93	1.33
Q_{max}	12.34	18.70	21.13	29.64	29.38	18.96	10.76	18.96	17.39	8.54	9.79	12.70	8.73
Q_{min}	0.50	0.78	1.96	1.01	0.80	0.71	0.30	0.20	0.07	0.05	0.04	0.21	0.89

Slika 2. Dijagram srednje godišnjih proticaja reke Crnice, v.s. Paraćin
Figure 2. Diagram of the mean annual runoff of the Crnica River, g.s. Paraćin

Slika 3. Apsolutne maksimalne i minimalne vrednosti proticaja reke Crnice, v.s. Paraćin, zabeležene tokom osmatračkog perioda
Slika 3. Absolute maximum and minimum flow values of the Crnica river, w.s. Paraćin, recorded during the observation period

Tabela 2. Vrednosti statistike i kriterijuma za usvajanje nulte hipoteze, odnosno usvajanje homogenosti analiziranih nizova**Table 2** Values of statistics and criteria for the adoption of the null hypothesis, that is, the adoption of homogeneity of analyzed series

	Q_{sr}	σ	$t_{\frac{\alpha}{2}}$	t	$t_{1-\frac{\alpha}{2}}$	homogenost niza
1	2	3	4	5	6	7
1931-1960	4.26	2.07	- 2.00	1.915	+ 2.00	da
1961-1990	3.46	0.88				
1961-1990	3.46	0.88	- 2.00	0,832	+ 2.00	da
1991-2020	3.22	1,28				

Tabela 3. Vrednosti statistike F i kriterijumi za usvajanje nulte hipoteze, odnosno usvajanje homogenosti analiziranih nizova**Table 3.** Values of the F statistic and criteria for adopting the null hypothesis, that is, adopting the homogeneity of the analyzed series

	Q_{sr}	σ	F	$F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$	$F < F_{1-\alpha}(v_1, v_2)$	homogenost niza
1	2	3	4	5	6	7
1931-1960	4.26	2.07	5.533	1.153	+ 2.00	ne
1961-1990	3.46	0.88				
1961-1990	3.46	0.88	2.116	1.153	+ 2.00	ne
1991-2020	3.22	1.28				

Slika 4. Autokorelogram srednje dnevne proticaja reke Crnice osmotrenih u profilu v. s. Paraćin
Figure 4. Autocorrelogram of the daily values flows of the Crnica River, measured at the gauging station Paraćin

DISKUSIJA SA ZAKLJUČKOM

Na osnovu slike 2 može se zaključiti da postoji izražen negativni trend proticaja reke Crnice osmotrenih u profilu Paraćin, dok na osnovu sračunatih srednje višegodišnjih proticaja po izdvojenim periodima može se zaključiti da je u proseku 800 l/s manji proticaj bio tokom II perioda u odnosu na I,

odnosno da je za još 240 l/s manji proticaj bio upoređujući II i III period. Dakle, posmatrajući I i III period, može se konstatovati da je proticaj u proseku pao za nešto malo više od 1 m³/s (vidi sliku 2 i tabelu 2). Maksimalni srednje godišnji proticaj zabeležen je 1937. godine u iznosu 8.727 m³/s, naredni po veličini je 7.960 m³/s (1941.), treći po veličini je vezan za 1955. godinu i iznosio je 7.946 m³/s, četvrta godina po vodnosti je 1940. (7.81 m³/s), peta je 1935. (7.061 m³/s), šesta je 1940 (6.877 m³/s) i sedma je 2010. sa srednje godišnjim protokom u iznosu od 6.873 m³/s i osma 1998. sa prosečnim proticajem od 5.862 m³/s. Dakle, prvih 6 najvodnijih godina je vezano za I izdvojeni period, dok sedma i osma godina po vodnosti pripadaju III periodu. Na slici 2 jasno se mogu ispratiti ove maksimalne vrednosti kao i činjenica da tokom II perioda nisu bili prisutni ekstremne vrednosti poput navedenih vezanih za I i III period. Slična situacija je i sa malovodnim godinama. Najmalovodnija godina je bila 2016. godina kada je srednji protok bio manji od 1 m³/s (894 l/s), sledeća malovodna godina je bila 1950. (1.405 m³/s), zatim 2011. (1.574 m³/s), 2022. (1.656 m³/s), 1990. (1.659 m³/s), 2003. (1.693 m³/s) i 1994. (1.769 m³/s). Srednje godišnji proticaj ostalih godina je bio $Q_{sr} > 2$ m³/s. Ovde je pobrojano 7 najmalovodnijih u proseku godina od kojih 1 pripada I periodu, jedna pripada II periodu a preostalih 5 su vezane za III izdvojeni period. Dakle, ekstremne vrednosti su karakteristične za I i III period dok u II periodu, ako izuzmemo 1990 malovodnu godinu, vrednosti se kreću u dijapazonu od 2.512 m³/s (1967.) pa do 5.608 m³/s (1970.). Iz ovog razloga i varijanse pa samim tim i srednje kvadratno odstupanje ima najnižu vrednost kod II perioda, dok kod I perioda ima najveću vrednost (vidi tabelu 2 odnosno 3, kolone 3).

Što se tiče apsolutno maksimalnih i minimalnih proticaja (slika 3) i ovde imamo negativan trend koji je naročito izražen kod apsolutno minimalnih vrednosti. Tokom poslednjeg perioda prisutnije su i izraženije su ekstremne vrednosti što potvrđuju i podaci da su u poslednjih 10 godina zabeleženi istorijski maksimum 16. 05. 2014. godine (162 m³/s), odnosno istorijski minimum od svega 31 l/s (6. oktobar 2021. godine).

Iako trend srednje godišnjih proticajaukazuje da je došlo do primetnog smanjenja proticaja, analize homogenosti serije primenom Studentovog *t*-testa su ukazale na to da nije došlo do statistički značajnijih promena srednjih višegodišnjih vrednosti proticaja reke Crnice (vidi tabelu 2). Međutim, zbog prisutnih i sve učestalijih pojava ekstremnih vrednosti, Fišerov *F*-test je pokazao da je došlo do statistički značajnih promena varijansi sračunatih za izdvojene periode. Da je osmatrački niz bio znatno kraći i da smo imali samo dva izdvojena perioda (1961-1990 i 1991-2020), mogao bi da se donese zaključak da su prisutne klimatske promene u značajnoj meri uticale na sve prisutnije ekstremne vrednosti. Međutim, izdvojeni period od 1931-1960. godine ukazuje da postoji još uvek prisutna cikličnost vlažnijih i sušnijih perioda. Ovim ne negiramo činjenicu da su ipak dva apsolutna ekstrema koja su zabeležena u poslednjih 10 godina najverovatnije rezultat klimatskih promena.

Autokorelaciona analiza primenjena za svaki period ponaosob (slika 4) ukazuje da su memorije sliva različite. Preciznije, ukoliko uzmemo da je reporna vrednost za memoriju sistema (sliv reke Crnice) 0.2 (Mangin 1984), II serija srednje dnevnih proticaja ima najdužu memoriju odnosno ova serija je najduže uslovno zavisna (period 1961-1990) i u ovom slučaju iznosi 43 dana. Period I ima nešto kraću memoriju sliva i iznosi 37 dana, dok kod perioda III ona je najkraća i iznosi 32 dana. Dakle, zbog češće prisutih i izraženijih ekstremnih vrednosti proticaja reke Crnice, serije srednje dnevnih proticaja brže postaju nezavine, odnosno memorija sistema (sliva) kraće trajanje. U budućnosti možemo očekivati još kraće memorije sistema zbog očekivanih učestalih ekstremnih događaja.

LITERATURA

- Dolić D., Kalenić M., Marković B., Dimitrijević M., Radoičić R., Lončarević Č. 1978: *Osnovna geološka karta 1:100 000, Tumač za list Paraćin K 34-7*. Beograd: Savezni geološki zavod
- Kresic N., Stevanovic Z., 2010: *Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management and sustainability*, Amsterdam, Boston, Butterworth-Heinemann, 573p
- Mangin A., 1984: *Pour une meilleure connaissance des systemes hydrologiques a partir des analyses correlative et spectrale*. Journal of Hydrology, v. 67, pp. 25-43
- Marković J. 1954: *Reljef sliva Crnice i Grze*. In: Dakić, Lj., Branimir, Srpska akademija nauka, Zbornik radova. Beograd: Geografski institut, knjiga 7, str. 19-81
- Prohaska S., 2006: *Hidrologija II*, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 596 str.
- Ristić Vakanjac V., Čokorilo Ilić M., Milanović M., Jovanov K., Vasić Lj. 2016: *Autocorrelation analyses of karst spring discharges regimes*, III Congress of geologist of Republic Macedonia with international participant, (ed Sonja Lepitkova and Blažo Boev), Macedonia, Struga, pp. 85-92.

- Ristić Vakanjac V., Marinović V., Milanović S., Vasić Lj., Petrović B., Vojnović P., Golubović R., 2023: *Primena autokorelacione analize izdašnosti vrela sa ciljem razumevanja karstnih hidrogeoloških sistema*, SymOpIs 23, Tara, pp 789 – 794.
- Ristić Vakanjac V., Milanović S., Vasić Lj., Vakanjac B., Bakrač S., Banković R., Marinović V., 2023. *Uticaj klimatskih promena na vodne resurse: primer sliv Mlave*, Kongres geologa BiH, Neum 2023. pp 1-11
- Stevanović Z. 1991: *Hidrogeologija karsta karpato-bakanida istočne Srbije i mogućnost vodosnabdedavnja*. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, , str. 1-245.
- Veselinović M., Antonljević I., Milošaković R., Mičić I., Krstić B., Čičulić M., Divljan M., Maslarević Lj. 1970: *Osnovna geološka karta 1:100 000, Tumač za list Boljevac K 34-8*. Beograd: Savezni geološki zavod